

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA FANLARARO INTEGRATSIYANI TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNINI VA AHAMIYATI (TEKNOLOGIYA FANI MISOLIDA)

K.B.Masharipov

*T.N.Qori-Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot
instituti Qoraqalpog'iston filiali mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya: Maqolada fanlararo integratsiyani doimiy qo'llash o'quvchilar bilimini mustahkamlash bilan birga ta'lim sifatini oshirishga ham yordam berishi, oquvchilarning bilimlarni ongli ozlashtirishi, dunyo haqidagi yaxlit tasavvurlarini rivojlantirish va amaliy tayyorgarligini oshirishda muhim orinni egallashi, texnologiya fani har bir narsani yasayotganida o'quvchilarning ruhiy jarayonini hisobga olish zarurligi.

Kalit so'zlar: Интеграция, materialshunoslik, polimerlar, interfaol, texnologiya, raqobatbardosh, instruksion kartalar, kompozit materiallar.

Аннотация: В статье отмечается, что постоянное применение междисциплинарной интеграции может помочь укрепить знания учащихся, а также повысить качество образования, сознательное усвоение знаний учащимися, что играет важную роль в развитии целостного представления о мире и повышении их практической подготовки, а также необходимость учитывать умственный процесс учащихся на уроках технологии.

Ключевые слова: Интеграция, материаловедение, полимеры, интерактивные, технологические, конкурентные, учебные карты, композитные материалы.

Abstract: The article points out that the continuous application of interdisciplinary integration can help to strengthen students' knowledge, as well as improve the quality of education, and students' conscious assimilation of knowledge, which plays an important role in the development of a holistic view of the world and improve their practical training, as well as the need to take into account the mental process of students in technology lessons.

Keywords: Integration, material science, polymers, interactive, technological, competitive, learning maps, composite materials.

Respublikamizda ta'lim sohasida ko'plab islohotlar amalga oshirmoqda. Bularni zamirida ta'lim sifatini oshirish, shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamon talablariga javob bera oladigan raqobatbardosh kadrlar yetishtirish yotadi. Umumta'lim maktablarini mashg'ulotlarni innovatsion metodlar yordamida tashkil etish, fanlararo integratsiyani yo'lga qo'yish yuqoridagi natijalar uchun qo'yilgan qadam hisoblanadi.

Bugungi kunda texnologiya hayotimizning barcha jabhalarini, jumladan, texnologiya tomonidan o'zgartirilgan ta'limni inqilob qildi. Hozirgi zamonda texnologiya ta'limning ajralmas qismiga aylandi va texnologiyaning turli fanlar bilan integratsiyalashuvi yangi imkoniyatlarga yo'l ochmoqda. Ta'limning an'anaviy, o'qituvchiga yo'naltirilgan yondashuvi asta-sekin o'quvchilarga

yo'naltirilgan, interfaol yondashuvga almashtiriladi, bunda texnologiyadan rag'batlantiruvchi o'quv muhitini yaratish uchun foydalaniladi.

Texnologiya darslarini maktabda o'tiladigan barcha fanlar bilan bog'lash mumkin. Amalda esa texnologiya darslari ko'proq chizmachilik, tasviriy san'at, matematika, fizika, ona tili va adabiyot, informatika asoslari, kimyo, tarix, biologiya, geografiya kabi fanlar bilan bog'lanadi. Quyida fanlararo integratsiyani texnologiya fani misolida qo'rib chiqamiz:

Texnologiya, biologiya va fizika. Texnologiya fanini fizika fanisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki amaliy mashg'ulotlarda materiallarni fizik xossalarni bilmasdan ishlatilsa, kutilgan natijaga erishish qiyin bo'ladi. Misol uchun 7-sinf texnologiya darsligida fanlararo integratsiyani texnologiya fani misolida qo'rib chiqamiz:

Yog'ochlarga ishlov berish texnologiyasi bo'limida o'quvchilar yog'ochlarni quritish va saqlash qoidalari, yog'och va yog'och materiallarga ishlov berishning zamonaviy usullari, yog'ochga ishlov beruvchi qo'l asboblarni sozlash va ta'mirlash, yog'ochga ishlov beruvchi tokarlik stanogi va undan foydalanish malaka va ko'nikmalariga ega bo'ladilar. O'quvchilarga yog'ochga ishlov berishdan oldin ular qanday yetishtirilishi bo'yicha 5-sinf botanika fanidan olgan bilimlaridan integrativlikka yondoshuv asosida daraxtlarni yetishtirish, daraxtlarni xossalari, turlari, mevasi, shoxlari va yaproqlaridan qanday mahsulotlari olinishi haqida ma'lumotlar beriladi. O'quvchilar yog'och materiallarga ishlov berishda yog'ochning fizik xossalarni yaxshi bilishlari kerak. Shuning uchun bu jarayonda fizika fanidan olgan bilimlari juda muhim o'rin tutadi.

Texnologiya va kimyo. O'quvchilarga materialshunoslik haqidagi bilimlar berish ularning shu sohadagi tushunchalarini kengaytirishda kimyoviy usulda olinadigan materiallar, jumladan, plastmassalar, polimerlar, polietilen plyonkalar, sun'iy kauchuk va shu kabilar haqida ham ma'lumot berishga to'g'ri keladi. Bunda shu xildagi materiallarning olinishi va ishlatilishini moddalarning kimyoviy tarkibi va xususiyatlari orqali tushuntirish yaxshi natija beradi. Bulardan tashqari yelim, bo'yoq, lak, asetona kabi biriktiruvchi, pardoz va erituvchi materiallarning hosil qilinishi, ishlatilishi hamda ulardan foydalanishdagi xavfsizlik qoidalari haqida ham alohida to'xtalib o'tish zarur. Shuningdek darslikning kompozit materiallarga ishlov berish texnologiyasi bo'limida oq sementning tarkibi va xossalari mavzusini o'tishda bu mahsulot portland sementning navlaridan biri ekanligi, u kliner aralashmasining tarkibi, ishlab chiqarish xususiyatlar hamda ko'lami bo'yicha sementning boshqa turlaridan farq qilishini tushunishlarida kimyo fanidan olgan bilimlari asqotadi.

Texnologiya va matematika. Amaliy mashg'ulotlarni bajarishda ya'ni biron bir buyumni yasashdan oldin uning o'lchamlarini o'lchash va shu o'lchamlarni qirqib olish kerak, bu jarayonda matematika fani bilan integratsiya qilib o'tilgan dars mashg'ulot muhim ahamiyatga egadir. Texnologiya darslarida o'quvchilarga to'g'ri burchak, perpendikulyar va parallel chiziqlar, to'g'ri burchakli uchburchak va to'g'ri to'rtburchak kabi shakllarni hosil qilishga oid tushunchalarni bilishlari zarur. Bulardan tashqari o'quvchilar darslarda simmetriya o'qishakllarni simmetrik joylashtirish, aylana uni bo'laklarga bo'lish urinmalar, o'tkazish chizg'ich, go'niya,

transportir, burchak o'lchagich, sirkul kabi turli asboblarni yordamida detal yoki buyumlarning burchaklarini yoy markazlarini, to'g'ri va egri chiziqli boshqa o'lchamlarini aniqlashlariga to'g'ri keladi. Bunday paytlarda geometriyaga oid bo'lgan bilimlar zarur bo'ladi. Binobarin, maktab geometriya kursida chizish va o'lchash qurollaridan foydalanish, yuzalarni almashtirish kabilarni bajarishda katta imkoniyatlar mavjud.

Texnologiya va chizmachilik. Texnologiya darslarini chizmachilik fanisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Texnologiya darslarida chizmachilik ham o'z o'rnida juda zarurdir. Chunki har qanday detalni yasash uchun uning chizmasini o'qishdan boshlanadi va bu jarayonda o'quvchida bo'lajak buyum, uning qismlari to'g'risida tasavvur hosil bo'ladi. Binobarin, mehnat darslaridagi muhim ko'rgazmalardan biri bo'lgan texnologik va instruksion kartalarni chizish va ulardan foydalanish ham chizmalardan qanday foydalanishga bog'liqdir.

Adabiyot darslarida masal, ertak, sh'er, hikoya o'qishadi. O'rganilganlar asosida texnologiya darsida applekatsiya yasash mavzusi bo'ladi. Masalan: quyi sinflarda „Bo'g'irsoq“, „Sholg'om“ ertaklari asosida applekatsiya yasaladi. Applekatsiyani bajarishdan oldin o'quvchi tomondan ertak so'zlab beriladi. Tabiiy fan bilan bog'liqligi darslarda o'quvchilar tabiat in'om etgan barglar, urug'lar, mevalar, postloq, daraxt shoxlari, parranda patlari, loylardan o'yinchoqlar, aplekatsiyalar yasashadi.

Tarix fani bilan bog'liqligi qog'oz mavzusini o'tishda uning kelib chiqishi tarixi, kuiolchilik, naqqoshlik, kashtachilik, misgarchilik, yog'ochsozlik tarixi haqida oquvchilarga tushuncha beriladi. Bunda o'quvchilarga milliy an'analarimizga nisbatan muhabbat uyg'otishadi. Tasviriy san'at darsi bilan texnologiya darsi chambarchas bog'liqdir. Bu ikki fan har doim bir-birini to'ldirib boradi. Chunki yasalgan narsa tasviri awal chiziladi. Shu chiziqlar asosida kerakli shakllar qirqiiadi.

Texnologiya fanini o'qitishda yana ko'pgina fanlar bilan aloqadorlikka erishish mumkin. Bunda o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi oshibgina qolmasdan ta'lim sifati ham oshadi. Bu esa albatta o'qituvchining pedagogik mahorati va bilim saviyasiga bog'liq.

Adabiyotlar.

1. Sharipov Sh.S, Qo'ysinov O.A, Mamatov V.N, Tohirov O'.O, Bozorov U.A, Nasrullaeva F.A, Miraxmedova D.S, Alovdinova N.M, Madaipov A.A. Texnologiya: Umumiy orta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022 yil.
2. Karimov I va boshqalar. Mehnat ta'limi darslarida fanlararo bog'lanishlar. - T.: RTM, 2008
3. www.ziyounet.uz.tstu_info@edu.uz info.com.uz